

LOR ENDOSKOPIK AMALIYATLARDA ANESTETIK YARDAMNING OPTIMAL TURINI TANLASH

Tojiboev Murod Obidovich

Valiyev A.N

Madaminov M.M

Farg'ona viloyati Ko'p tarmoqli tibbiyot markazi anesteziologlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10232293>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida LOR endoskopik jarrohlik polipotomiya amaliyotida bemorlarni anesteziya davridagi gemodinamik ko'rsatkichlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: anesteziya davridagi gemodinamik ko'rsatkichlar, ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, LOR.

CHOOSING THE OPTIMUM TYPE OF ANESTHETIC SUPPORT IN ENT ENDOSCOPIC OPERATIONS

Abstract. This article shows the hemodynamic indicators of patients during anesthesia during ENT endoscopic surgery polypotomy at the multidisciplinary medical center of Fergana region.

Key words: hemodynamic indicators during anesthesia, multidisciplinary medical center, ENT.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ЛОР-ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Аннотация. В статье показаны гемодинамические показатели больных во время анестезии при ЛОР-эндоскопической операции полипотомии в многопрофильном медицинском центре Ферганской области.

Ключевые слова: гемодинамические показатели во время анестезии, многопрофильный медицинский центр, ЛОР.

Mavzuning dolzarbligi: Maqolada LOR endoskopik jarrohlikda qo'llaniladigan anesteziya turlari va bemorning anesteziya davridagi gemodinamik ko'rsatkichlari keltirilgan. LOR endoskopik jarrohlik paytida arterial bosimni me'yorda ushlab turish va biroz gipotoniya qilish jarrohlikning sifati oshirish va vaqtini tejashni samarali omilidir. Maqolada Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida LOR endoskopik jarrohlik polipotomiya amaliyotida bemorlarni anesteziya davridagi gemodinamik ko'rsatkichlari ko'rsatilgan. Standart sinov usullaridan tashqari (biokimyoviy qon tahlili, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili va EKG) qon koagulyatsiya tizimining holati tekshiriladi. Bu ma'lumot juda muhim va jarrohlik yarasining yuzasi kichik bo'lsa ham, oz miqdorda qon ketishi operatsiya joyini ko'rishni qiyinlashtiradi va jarrohning ishini murakkablashtiradi. Jaroxat sohasida kamroq qon ketishiga erishish va yetarli gemostazni ta'minlash juda muhimdir.

So'nggi paytlarda LOR sohasidagi operatsiyalarda mikroendoskoplardan foydalanish operatsiyalar sifatini oshiradi va shu sababli umumiy anesteziyaga talab ortib bormoqda. LOR jarrohligida adekvat anesteziologik yordam bemor uchun ham, shifokorlar uchun ham psixologik stressni kamaytirish, psixoemotsional qulaylikka erishish va davolanish muddatini qisqartirishning

asosiy omilidir. Ba'zi LOR kasalliklarini faqat jarrohlik yo'li bilan davolash hali ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Jaroxat sohasida kamroq qon ketishiga erishish va yetarli gemostazni ta'minlash juda muhimdir. So'nggi paytlarda LOR sohasi operatsiyalarida mikroendoskoplardan foydalanish yaxshilandi.

Operatsiyalar sifatini oshirish uchun umumiy anesteziyaga talab ortib bormoqda. Mikroendoskopik operatsiyalarda rinoplastika, burun bo'shliqlari, adenoid va tonzillektomiya, pastki burun konka plastikalari, sinusotomiya, frontotomiya qo'llaniladi va bu operatsiyalar soni va davomiyligini oshiradi. Bu anesteziologlar uchun yangi muammolar paydo bo'ladi, chunki u to'liq ko'p komponentli umumiy anesteziyani talab qiladi. Ammo lokal anesteziya uning faqat bir qismidir.

Maqsad: LOR operatsiyalarida optimal anesteziya usulini tanlash.

LOR operatsiyalariga tayyorgarlikning muhim xususiyatlari:

Standart sinov usullaridan tashqari (biokimyoviy qon tahlili, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili va EKG) qon koagulyatsiya tizimining holati tekshiriladi. Bu ma'lumot juda muhim va jarrohlik yarasining yuzasi kichik bo'lsa ham, oz miqdorda qon ketishi operatsiya joyini ko'rishni qiyinlashtiradi va jarrohning ishini murakkablashtiradi. Shuni hisobga olib, asosiy e'tibor trombositlar, qon ivish vaqti, protrombin, fibrinogen, antirombin III, ACHTV, PTI ko'rsatkichlariga beriladi.

Bunday hollarda bemorning anamnezi chuqur o'rganiladi va diqqat markazida bo'ladi (terida qon ketish, tishlarni yuvishda qon ketish, hayz paytida ko'p qon ketish, antikoagulyantlar va antiagregant vositalarni qabul qilish). Har qanday patologik holatga shubha tug'olsa, gematolog bilan maslahatlashish buyuriladi. Qon ketish xavfi yuqori bo'lsa, eritrotsitlarning yagona guruhi tayyorlanadi. Bemorga operatsiyadan 3 kun oldin gemostatik terapiya (etamzilat, vikasol, askorbutin) buyurilgan.

Usul va yondashuvlar: tadqiqot Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi LOR bo'limida 2022-2023 yillar davomida o'tkazildi. Umumiy behushlik uchun anesteziya qurilma: Drager FABIUS PLUS (Dragerwerk AG, Germaniya) izafluran bug'latgichli (Drager-Vapor 2014). Drager FABIUS PLUS da o'pka ventilyatsiyasi parametrlari kuzatildi. CO₂, O₂ qisman bosimi ABL800 FLEX qurilmasida kuzatildi. Exo KG SAMSUNG qurilmasidagi gemodinamik parametrlar. Tadqiqot uchun 40 nafar bemor 2 guruhga bo'lingan. Har bir guruhda 20 nafar bemor bor, ulardan 10 nafari (50%) ayollar va 10 nafari (50%) erkaklar. Ikkinchi guruhda 8 (40%) ayol va 12 (60%) erkak edi.

Jarrohlik behushligi ostidagi ikkala guruhdagi bemorlarda ASA modifikatsiyasi xavfi - I-II. Barcha bemorlarga endoskopik polipotomiya operatsiyasi o'tkazildi.

Birinchi guruhga: premedikatsiya: benzodiazepam seriyali midazolam 0,2-0,3 mg / kg mushak ichiga. Umumiy anesteziya uchun ketamin 2-3 mg / kg tomir ichiga yuboriladi. analgeziya fentanil 1-2mg/kg vena ichiga, traxeya intubatsiya arduan (tsisatkuroni) 0,1mg/kg vena ichiga. Anesteziyani ushlab turish uchun: Propofol 8-10 mg/kg/soat vena ichiga, analgeziya fentanil har 25-30 minut davomida vena ichiga.

birinchi guruh AB, YuQS, SpO₂% va Exo KG ning markaziy gemodinamik parametrlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Ko'rsatkichlar	Premedikatsiya I bosqich	Narkozga kirish II bosqich	Xirurgik bosqich III bosqich	Uyg'onish IV bosqich
Bir daqiqalik yurak urishi	78± 6	92± 10	100± 8*	106± 10
ABsist(mmHg)	120 ± 5	130± 10*	130± 10	120± 10
ABdiast(mmHg)	70± 2,87	80± 5	80± 5	80± 10
SpO ₂ %	98± 1	98± 1	98± 1	98± 5*
Yurak urishi indeksi, ml/m ²	41,19±2,14	41,19±2,14	41,19±2,14	41,19±2,14
O'rtacha qon bosimi, mmHg	92,3±1,93	92,3±1,93	92,3±1,93	92,3±1,93
Yurak indeksi, l/min xm ²	115,44±5,87*	115,44±5,87	115,44±5,8	115,44±5,87
Yurak urish tezligi indeksi, ml/m ²	5,0±0,5	5,0±0,5	5,0±0,5	5,0±0,5
Umumiy periferik qon tomir qarshiligi, din/s xu sm ⁻⁵	1100	1300	1300	1200

Olingan natijalar: Birinchi guruh AB ning markaziy gemodinamik ko'rsatkichlari, Yurak qisqaruvchanligi, SpO₂% va Exo KG quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Bemorning anesteziya o'tqizilganidan keyin asosiy jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan davrlar bu anesteziyani 2 va 3-davrlari hisoblanadi.

Bu vaqtda bemorlarda Sist AB, YuQS va umumiy periferik qon tomir qarshiligining oshishi kuzatildi. Biz buni ketaminning simpatik asab tizimini faollashtirishi bilan bog'laymiz

Ikkinchi guruhga: Premedikatsiya benzodiazepam seriyali midazolam 0,2-0,3 mg/kg mushak ichiga

Induksiya. (propofol 2,5-3 mg / kg). Miyorelaksant (arduan 0,06-0,08 mg / kg vena ichiga) vena ichiga fentanil (2-3 mkg / kg) va orotraxeal entübasyon.

Birinchi burun shilliq qavatini anesteziyasi.

Anesteziyani ushlab turish uchun: Past bosimli anestetik izofluran 1.5 x % + kislorod aralashmasi (0,5-1,0 l / min). Analgetik komponent fentanil har 20- 30 daqiqada operatsiya oxirigacha.

Ikkinchi guruh AB, YuQS, SpO₂% va Exo KG ning markaziy gemodinamik parametrlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Ko'rsatkichlar	Premedikatsiya I bosqich	Narkozga kirish II bosqich	Xirurgik bosqich III bosqich	Uyg'onish IV bosqich
Bir daqiqalik yurak qisqarishi	68± 10	58± 10	55± 8	68± 10*
ABsist(mmHg)	120 ± 10	100± 10	90± 10	110± 10
ABdiast(mmHg)	70± 5	70± 5	70± 10	80± 10

SpO ₂ %	98± 1	98± 1	98± 1	98± 2*
Yurak urishi indeksi, ml/m ²	41,19±2,14	41,19±2,14	41,19±2,14	41,19±2,14
O'rtacha qon bosimi, mmHg	92,3±1,93	92,3±1,93	92,3±1,93	92,3±1,93
Yurak indeksi, l/min xm ²	115,44±5,87*	115,44±5,87	115,44±5,8	115,44±5,87
Umumiy periferik qon tomir qarshiligi, din/s xu sm ⁻⁵	1100	900	900	1200

Olingan natijalar: Ikkinchi guruh AB ning markaziy gemodinamik ko'rsatkichlari, Yurak qisqaruvchanligi, SpO₂% va Exo KG quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Bemorning anesteziya o'tqizilganidan keyin asosiy jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan davrlar bu anesteziyani 2 va 3-davrlari hisoblanadi.

Bu vaqtda bemorlarda Sist AB, YuQS va umumiy periferik qon tomir qarshiligining pasayishi kuzatildi. Biz buni ingalasion anestetik isofluranni simpatik nerv sistemasini tonusini kamaytirib, Umumiy periferik qon tomir qarshiligi pasayishi bilan bog'laymiz

XULOSA

1. LOR jarrohlida qo'llaniladigan kombinatsiyalangan (vena ichi va ingalyatsion) anesteziyaning gemodinamik ko'rsatkichlarning boshqarilishi bilan an'anaviy vena ichi anesteziyasidan ustunligini ko'rsatdi.

2. Jarrohlik amaliyotida gemodinamik ko'rsatkichlarning nazorat qilinishi. AB normatoniyasi yoki engil gipotenziya holatini saqlab turish. Jarrohlik jarohati yuzasidan qon ketishini kamaytirish orqali LOR endoskopik jarrohlik amaliyotini nisbatan muddatidan oldin yakunlash imkoniyatini beradi.

3. Bemorning gemodinamik ko'rsatkichlari an'anaviy usul ketamin bilan umumiy vena ichi anesteziyasidan ko'ra ko'proq ekanligini ko'rsatdi. Birlashtirilgan umumiy vena ichiga va ingalatsiyali anesteziyada AB ning gemodinamik ko'rsatkichlarining pasayishi va umumiy periferik tomir qarshiligi pasayishi kuzatildi. Bu anesteziyani etarli ekanligini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Меркулов О.А., Горбунова Т.В., Поляков В.Г. Метод трансназального эндоскопического удаления опухоли в комплексном лечении с эстезионейробластомой // *Онкопедиатрия*. — 2017. — Т.4. — №1 — С. 31–42. [Merkulov OA, Gorbunova TV, Polyakov VG. Transnasal endoscopic surgery in complex treatment of esthesioneuroblastoma. *Oncopediatria*. 2017;4(1):31–42. (In Russ).] doi: 10.15690/onco.v4i1.168
2. Ivan ME, Iorgulescu JB, El-Sayed I, et al. Risk factors for postoperative cerebrospinal fluid leak and meningitis after expanded endoscopic endonasal surgery. *J Clin Neurosci*. 2015;22(1):48–54. doi: 10.1016/j.jocn.2014.08.009.

3. Виганд М.Э., Иро Х. *Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа*. Пер.с англ. Кочкин Р.В., Кузьменко Е.В., Кутько А.П., и др.— М.:Медицинскаялитература; 2014. — 296 с. [VigandME, Iro H. *Endoscopic surgeryof the paranasal sinuses andanterior skull base*. Translated from English by Kochkin R.V.,Kuz'menko E.V., Kut'ko A.P., et al. Moscow: Meditsinskayaliteratura; 2014. 296 p. (InRuss).]
4. Stapleton AL, Tyler-Kabara EC, Gardner PA, et al. Risk factorsfor cerebrospinal fluid leak in pediatric patients undergoingendoscopic endonasal skull base surgery. *Int J PediatrOtorhinolaryngol*. 2017;93:163–166. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.12.019..
5. Неттер Ф. *Атлас анатомии человека* / Под ред.Бартоша Н.О., Колесникова Л.Л. — М.: ГЭОТАР-Медиа;2007. — 624 с. [NetterF. *Atlasanatomiiicheloveka*. Edby Bartosh N.O., Kolesnikov L.L. Moscow: GEOTAR-Media; 2007. 624 p. (In Russ).]
6. Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albaladejo P, et al.Management of severe perioperative bleeding Guidelines fromthe European Society of Anaesthesiology. *Eur J Anaesthesiol*.2013;30(6):270-382. doi: 10.1097/EJA.0b013e32835f4d5b.
7. Aldecoa C, Bettelli G, Bilotta F, et al. European Societyof Anaesthesiology evidence-based and consensusbasedguideline on postoperative delirium. *Eur JAnaesthesiol*. 2017;34(4):192–214. doi: 10.1097/Eja.0000000000000594.
8. Smith HS. Perioperative intravenous acetaminophenand NSAIDs. *Pain Med*. 2011;12(6):961–981. doi:10.1111/j.1526-4637.2011.01141.x.
9. Stokken J, Recinos PF, Woodard T, Sindwani R. The utilityof lumbar drains in modern endoscopic skull base surgery. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015;23(1):78–82.doi: 10.1097/Moo.0000000000000119.
10. Juraevna, G. D. (2022). Psychological views on the role of parents in raising children in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(10), 143-147.
11. Juraevna, D. G. (2022). Preparing young boys and girls for family life. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1513-1517.
12. Juraevna, G. D. (2021). Prevention of divorce by preparing young people for family life. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 398-401.
13. GAFFOROVA, D. (2023). Provoking factors of family breakdown in modern society. *Transnational Journal of Medicine & Health*, 2(10), 3-5.
14. GAFFOROVA, D. (2023). Psychoprophylaxis of monthly conflict generating disagreements in modern society. *Young Scholar's Academic Journal*, 2(7), 5-7.